

FARMATSEVTIKA MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISH: JARAYONLAR VA SAMARADORLIKNI OSHIRISH USULLARI – JAHON TAJRIBASI

ABDUJABBAROV ALISHER ABDULLAYEVICH

Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar

Instituti, bosh mutaxassisi

a.abdujabbarov@imrs.uz

[10.5281/zenodo.18497087](https://zenodo.org/record/18497087)

Annotatsiya: Maqolada farmatsevtika mahsulotlarini ishlab chiqarish jarayonlari, jahon farmatsevtika bozorining asosiy rivojlanish tendensiyalari va tarmoq samaradorligini oshirish yo'llari tahlil qilingan. Global bozor hajmi, yetakchi farmatsevtika kompaniyalari faoliyati hamda biofarmatsevtika va innovatsion dori vositalariga bo'lgan talab dinamikasi o'rganilgan. Shuningdek, O'zbekiston farmatsevtika sanoatining hozirgi holati, ishlab chiqarish hajmlari, hududiy tuzilmasi va tashqi savdo ko'rsatkichlari tahlil etilgan. Tadqiqot natijalari importga qaramlikning yuqoriligi va mahalliyashtirish darajasining pastligi sohaning barqaror rivojlanishiga ta'sir qilayotganini ko'rsatadi. Xulosada mahalliy ishlab chiqarishni kengaytirish va eksport salohiyatini oshirish bo'yicha takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: farmatsevtika sanoati, biofarmatsevtika, dori vositalari, ishlab chiqarish samaradorligi, jahon bozori, importga qaramlik, mahalliyashtirish, eksport.

Аннотация: В статье анализируются процессы производства фармацевтической продукции, ключевые тенденции развития мирового фармацевтического рынка и пути повышения эффективности отрасли. Рассмотрены объемы глобального рынка, деятельность ведущих фармацевтических компаний и рост спроса на биофармацевтические и инновационные лекарственные средства. Проанализировано текущее состояние фармацевтической промышленности Узбекистана, включая динамику производства, региональную структуру и внешнеторговые показатели. Результаты исследования показывают высокую импортозависимость и недостаточный уровень локализации. В заключении предложены меры по развитию внутреннего производства и экспортного потенциала отрасли.

Ключевые слова: фармацевтическая промышленность, биофармацевтика, лекарственные средства, эффективность производства, мировой рынок, импортозависимость, локализация, экспорт.

Abstract: The article examines pharmaceutical production processes, key trends in the global pharmaceutical market, and ways to improve industry efficiency. The

study analyzes the size of the global market, the activities of leading pharmaceutical companies, and the growing demand for biopharmaceutical and innovative medicines. It also assesses the current state of Uzbekistan's pharmaceutical industry, including production dynamics, regional structure, and foreign trade indicators. The results highlight high import dependence and a low level of localization. The paper concludes with recommendations to expand domestic production and enhance export potential.

Keywords: pharmaceutical industry, biopharmaceuticals, medicines, production efficiency, global market, import dependence, localization, export.

Kirish

Farmatsevtika sanoati jahon sog'liqni saqlash tizimining strategik tarmoqlaridan biri bo'lib, aholi salomatligini ta'minlash, iqtisodiy barqarorlik va innovatsion rivojlanishda muhim o'rin tutadi. So'nggi yillarda global demografik o'zgarishlar, aholining qarishi, surunkali va infeksiyon kasalliklar ko'payishi, shuningdek, sog'liqni saqlash sohasiga investitsiyalarning ortishi farmatsevtika mahsulotlariga bo'lgan talabni keskin oshirdi.

Jahon farmatsevtika bozorida biofarmatsevtika, personallashtirilgan terapiya, biosimillyarlar va sun'iy intellektga asoslangan ishlanmalar ustuvor yo'nalish sifatida shakllanmoqda. Ushbu tendensiyalar ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish, mahsulot sifatini oshirish va tannarxni pasaytirish masalalarini dolzarb qilib qo'yimoqda.

O'zbekistonda ham farmatsevtika sanoati so'nggi yillarda jadal rivojlanib, ishlab chiqarish hajmlarining o'sishiga erishilgan. Biroq, importga yuqori darajada qaramlik, xomashyo va substansiyalarning asosan tashqi bozordan olib kelinishi hamda ishlab chiqarishning hududiy konsentratsiyasi tarmoq samaradorligini cheklamoqda. Shu munosabat bilan mazkur tadqiqot farmatsevtika mahsulotlarini ishlab chiqarish jarayonlari va samaradorligini oshirishning jahon tajribasi asosida tahlil qilish hamda milliy sharoit uchun amaliy xulosalar ishlab chiqishga qaratilgan.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Farmatsevtika sanoatining rivojlanishi va samaradorligi masalalari jahon iqtisodiy adabiyotida keng yoritilgan. OECD, WHO va World Bank tadqiqotlarida farmatsevtika bozorining o'sishi aholi jon boshiga dori xarajatlari, innovatsion preparatlar ulushi va davlat tomonidan tartibga solish mexanizmlari bilan bog'liq holda tahlil qilingan.

Fierce Pharma va IQVIA kabi xalqaro tahliliy platformalar farmatsevtika kompaniyalarining moliyaviy ko'rsatkichlari, R&D investitsiyalari va bozor segmentlari bo'yicha tahlillarni taqdim etadi. Ushbu tadqiqotlarda biofarmatsevtika va onkologiya, immunologiya hamda metabolik kasalliklarga qarshi preparatlar eng

tez o‘tuvchi segmentlar sifatida qayd etilgan.

Ilmiy adabiyotlarda mahalliyashtirish darajasining oshishi ishlab chiqarish tannarxini kamaytirish va raqobatbardoshlikni kuchaytirishning asosiy omillaridan biri sifatida qaraladi. Shu bilan birga, hududiy iqtisodiy tadqiqotlarda farmatsevtika ishlab chiqarishining markazlashuvi logistika xarajatlari va hududlar o‘rtasidagi iqtisodiy nomutanosiblikka olib kelishi ta’kidlanadi.

O‘zbekiston sharoitida farmatsevtika sanoati bo‘yicha tadqiqotlar asosan tarmoqni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash, import o‘rnini bosish va eksport salohiyatini oshirish masalalariga qaratilgan bo‘lib, ishlab chiqarish samaradorligini kompleks tahlil qilish dolzarb bo‘lib qolmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda iqtisodiy-tahliliy, taqqoslama va statistik usullar qo‘llanildi. Tadqiqotning axborot bazasini OECD, WHO, Fierce Pharma, Milliy statistika qo‘mitasi, Fiskal cheklar ma’lumotlari hamda sohaviy ochiq manbalar tashkil etdi. Jahon farmatsevtika bozori tahlilida bozor hajmi, yillik o‘rtacha o‘sish sur’ati (CAGR), yetakchi kompaniyalarning daromad ko‘rsatkichlari va terapevtik segmentlar bo‘yicha taqqoslama tahlil amalga oshirildi. O‘zbekiston farmatsevtika sanoatini baholashda ishlab chiqarish hajmlari dinamikasi, hududlar kesimida tuzilma, tashqi savdo narxlari indekslari va iste’mol narxlari indeksi tahlil qilindi. Shuningdek, importga qaramlik darajasi va mahsulot tannarxida xomashyo ulushi baholandi.

Tahlil va natijalar

Tahlil natijalariga ko‘ra, jahon farmatsevtika bozorining hajmi 2024-yilda 1,65trln. AQSH dollariga baholanmoqda. 2025-yil yakuniga kelib bu ko‘rsatkich 1,74 trln. AQSH dollarini tashkil etishi kutilmoqda. 2035-yilga kelib bu ko‘rsatkich 3,53 trln. AQSH dollariga yetadi, bu davrda yillik o‘rtacha o‘sish sur’ati (CAGR) 6,49% ni tashkil qiladi.²⁴

Shuningdek, Fierce Pharma axborot platformasining 2024-yil uchun biofarmatsevtika sanoatining eng yirik kompaniyalari to‘g‘risidagi reyting ma’lumotiga ko‘ra, global farmatsevtika bozori 2024-yilda innovatsion rivojlanish, tarkibiy transformatsiya va metabolik, onkologik hamda immunologik kasalliklarga qarshi preparatlar bo‘yicha yuqori talab bilan tavsiflandi. Oxirgi yillarda yirik transmilliy korporatsiyalar tadqiqot va ishlanmalar (R&D) uchun yo‘naltirilayotgan investitsiyalar ko‘lamini kengaytirdi. Bu esa daromad dinamikasining o‘sishiga xizmat qildi.²⁵Uni quyidagi misollarda ko‘rishimiz mumkin:

²⁴ <https://www.sphericalinsights.com/ru/reports/pharmaceutical-market>

²⁵ https://pharmnews.kz.com/ru/article/top-20-krupneyshih-farmkompaniy-po-obemu-vyruchki-v-2024-godu_24684

1. Reyting bo'yicha birinchi o'rinda **Johnson & Johnson** (AQSH) - \$88,8 mlrd. AQSH dollari miqdorida daromad qildi. (2023-yilga nisbatan o'sish sur'ati +4%) tashkil etib, farmatsevtika, biotexnologiya va tibbiy uskunalarning segmentlarining diversifikatsiyasi hisobiga barqaror o'sishga erishdi.

2. **Roche** (Shveysariya) daromadi \$65,3 mlrd. AQSH dollarini tashkil etib, kompaniyaning biodiagnostika va biotexnologiya yo'nalishlaridagi yetakchi pozitsiyalarini saqlayotganini ko'rsatadi. Ushbu soha kompaniya portfelining asosiy yadrosini tashkil etadi.

3. **Merck & Co.** (AQSH) - daromadi \$64,2 mlrd. AQSH dollarini (+7%) tashkil etib, bu yerda o'sishning asosiy manbai - rakka qarshi Keytruda preparati hisoblanadi. Kompaniya yuqori ixtisoslashgan terapevtik strategiyani amalga oshirgan holda bozordagi ustunligini mustahkamlamoqda.

4. **Pfizer** (AQSH) - \$63,6 mlrd. AQSH dollarini tashkil etgan holda (+7%), to'rtinchi o'rinni egallab, pandemiyadan keyingi pasayishdan so'ng tiklanish boshlandi. Onkologiya va immunologiya bo'yicha portfelning kengayishi kompaniya daromad dinamikasiga ijobiy ta'sir qildi.

5. **AbbVie** (AQSH) - \$56,3 mlrd. AQSH dollarini tashkil etgan. (+4%). Humira preparatlarining sotuvi pasayganiga qaramay, Skyrizi va Rinvoq kabi yangi dori vositalari kompaniya o'sishini ta'minladi. Bu AbbVie'nining portfel diversifikatsiyasi muvaffaqiyatli amalga oshirilayotganini ko'rsatadi.

6. **AstraZeneca** (Buyuk Britaniya) - \$54,1 mlrd. AQSH dollari miqdorida daromad qildi. Oldingi yilga nisbatan (+18%). Bu kompaniya 2024-yilda eng tez o'suvchi korxonalaridan biri bo'ldi. Onkologik preparatlar (Tagrisso, Imfinzi) yuqori talabga ega bo'lib, umumiy o'sishga asosiy hissa qo'shdi.

7. **Novartis** (Shveysariya) - daromadi \$50,3 mlrd. AQSH dollarini (+11%) tashkil etdi. Bu kompaniya "Fokuslangan farmatsevtika" strategiyasi natijasida yuqori qiymatli terapevtik yo'nalishlarga ixtisoslashuvni kuchaytirdi, bu moliyaviy natijalarga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

8. **Bristol-Myers Squibb** (AQSH) - daromadi \$48,3 mlrd. AQSH dollarini (+7%) tashkil etib, immunologiya va onkologiya bo'yicha yuqori samarali preparatlar kompaniya o'sishining asosiy tayanch nuqtasi bo'lib qolmoqda. Daromad dinamikasi barqarorlikni aks ettiradi.

9. **Eli Lilly** (AQSH) - daromadi \$45 mlrd. AQSH dollarini (+32%) tashkil etib, reytingdagi eng tez sur'atda o'sgan kompaniyalardan biri hisoblanadi. Bu kompaniya uchun semirish va diabetga qarshi Mounjaro preparati global talab ortishi sabab strategik burilish nuqtasiga aylandi. Bu farmatsevtika bozorida yangi global trendlarning shakllanishini anglatadi.

10. **Sanofi** (Fransiya) - daromadi \$44,46 mlrd. AQSH dollarini (+11%) tashkil etib, immunologiya va ko‘p uchramaydigankasalliklar bo‘yicha yangi tadqiqotlar kompaniyaning barqaror o‘shirishini ta‘minlamoqda. Bu kompaniya Yevropadagi yetakchi biofarma korporatsiyalaridan biri sifatida o‘z pozitsiyasini mustahkamladi.

2024-yilda Top-10 likga kirgan yirik farmatsevtika mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi kompaniyalar to‘g‘risida ma‘lumot²⁶

Rank	Kompaniya	Daromad 2024-yil	Daromad 2023-yil	Mamlaklar
1	Johnson & Johnson	\$88,8 mlrd	\$85,2 mlrd	AQSH
2	Roche	\$65,3 mlrd	\$65,3 mlrd	Shveysariya
3	Merck & Co.	\$64,2 mlrd	\$60,1 mlrd	AQSH
4	Pfizer	\$63,6 mlrd	\$59,6 mlrd	AQSH
5	AbbVie	\$56,3 mlrd	\$54,3 mlrd	AQSH
6	AstraZeneca	\$54,1 mlrd	\$45,8 mlrd	Buyuk Britaniya
7	Novartis	\$50,3 mlrd	\$45,4 mlrd	Shveysariya
8	Bristol-Myers Squibb	\$48,3 mlrd	\$45 mlrd	AQSH
9	Eli Lilly	\$45 mlrd	\$34,1 mlrd	AQSH
10	Sanofi	\$44,46 mlrd	\$40,1 mlrd	Fransiya

Dunyoda ayrim dorilarga bo‘lgan talab, shart sharot va iqlimga qarab ortib bormoqda. Jumladan: AQSHda farmatsevtika mahsulotlariga talab juda yuqori bo‘lib, asosiy e‘tibor biofarmatsevtika mahsulotlariga qaratiladi. Ular orasida onkologiya, immunoterapiya, diabet va yurak-qon tomir kasalliklari uchun mo‘ljallangan preparatlar alohida ahamiyatga ega. Shuningdek, psixotrop va antidepressant dorilar ham aholi orasida keng qo‘llaniladi.

2024-yilda AQSH farmatsevtika bozori hajmi taxminan 520 mlrd. AQSH dollarini tashkil etgan bo‘lib, shu bozorda biofarmatsevtika mahsulotlari hissi taxminan 55% ni tashkil etadi (Johnson & Johnson, Pfizer, Merck kabi yirik kompaniyalar faoliyat ko‘rsatadi).

²⁶https://pharmnews.kz.com/ru/article/top-20-krupneyshih-farmkompaniy-po-obemu-vyruchki-v-2024-godu_24684

Xalq tabobati sohasida esa tabiiy qo‘shimchalar - vitaminlar, minerallar va herbal supplements - aholining taxminan 40% tomonidan qo‘llaniladi. Bundan tashqari, yoga, meditatsiya va fitoterapiya usullari ham keng tarqalgan.

Xitoyda asosiy dorilar qatoriga antibiotiklar va virusga qarshi preparatlar kiradi. Shu bilan birga an’anaviy tibbiyot (Traditional Chinese Medicine -TCM) aholi sog‘lig‘ini saqlashda muhim rol o‘ynaydi. 2024-yilda Xitoy farmatsevtika bozori hajmi taxminan 150 mlrd. AQSH dollarini tashkil etib, TCM bozori esa 18,75 mlrd. AQSH dollari hajmda bo‘lib, har yili 8,5% CAGR bilan o‘smoqda. An’anaviy tibbiyotdan foydalanuvchilar aholining 70% dan ortiqini tashkil etadi. Ushbu sohada herbal remedies, acupuncture, massage va moxibustion kabi usullar keng qo‘llaniladi.

Germaniya va Yevropa Ittifoqi davlatlarida asosiy farmatsevtika talab onkologiya, diabet, yurak-qon tomir va psixotrop dorilarga qaratilgan. Shu bilan birga, fitoterapiya va homeopathy an’anaviy tibbiyot usullari sifatida keng tarqalgan.

Aholining taxminan 35 - 40% tabiiy dorilardan foydalanadi. Yevropa tabiiy dorilar bozori hajmi tahminan 23 mlrd. AQSH dollarni tashkil qiladi. Bu ko‘rsatkich 2025 - 2030-yillar oralig‘ida 8% CAGR bilan o‘sishi prognoz qilinmoqda.

Afrika va Janubiy Amerika mintaqalarda asosiy dorilar qatoriga infeksiya va parazitlar kasalliklarga qarshi dorilar (malarial, tuberculosis, HIV) kiradi. Shu bilan birga, an’anaviy tabobat (herbal medicine, shamans, local remedies) keng tarqalgan bo‘lib, aholining taxminan 70% ushbu usullardan foydalanadi.

Bugungi kunda dunyoda ko‘plab mamlakatlarda xalq tabobati va an’anaviy tibbiy usullar davolashda muhim ahamiyatga ega bo‘lib qolmoqda. Jumladan, Janubiy Koreyada an’anaviy tibbiyot, ayniqsa Xanbang (koreys an’anaviy o‘simlik tibbiyoti), davlat tomonidan rasman tan olingan va ilmiy asosda qo‘llaniladi. Shuningdek, an’anaviy tibbiyot va zamonaviy tibbiyotni integratsiya qilish maqsadida maxsus markazlar va ilmiy seminarlar tashkil etiladi.²⁷

Hindiston an’anaviy tibbiyotning uzoq tarixiga ega mamlakatlardan biri hisoblanadi. Masalan, Ayurveda, Unayni va Siddxa tizimlari aholi sog‘lig‘ini saqlashda keng qo‘llaniladi. Ular milliy salomatlik madaniyatining ajralmas qismi hisoblanadi va amaliyotda aholi hayoti bilan yaqin bog‘liq.

Ma’lumot uchun: Ayurveda - Hindistonda an’anaviy tibbiy tizim, tabiiy dorilar va hayot tarzini muvozanatda saqlashga asoslangan. Unayni - Gretsiya va Islom an’anasiga asoslangan an’anaviy tizim, organizm muvozanati va tabiiy dorilar

²⁷ <https://soglom.uz/archives/14825>

orqali davolashga qaratilgan. Siddxa - Hindistonning janubiy shtatlarida rivojlangan an'anaviy tizim, tabiiy o'simliklar va energiya muvozanatiga asoslangan.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO) ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'ylab 170 dan ortiq mamlakatda an'anaviy va complementary (asosiy davolashni to'ldiruvchi va qo'llab-quvvatlovchi tibbiy usul) tibbiyot amalda qo'llaniladi. Bu nafaqat rivojlanishdagi davlatlarga xos emas, balki rivojlangan mamlakatlarda ham an'anaviy tibbiyotga qiziqishning ortganini ko'rsatadi.²⁸

Iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti OECD ma'lumotlariga ko'ra, aholi jon boshiga yilik dori xarajatlari mamlakatlar o'rtasida sezilarli farq qiladi.

Yuqori xarajatli davlatlar - AQSH (1713 dollar), Germaniya (1158 dollar) va Shveysariya (1061 dollar). Bu mamlakatlarda xususiy tibbiyot va innovatsion dorilar keng qo'llaniladi.

Past xarajatli davlatlar - Daniya (404 dollar), Chili (455 dollar) va Estoniya (458 dollar), bu yerda dori narxlari davlat tomonidan tartibga solinadi.²⁹

Fiskal cheklar ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan yilda O'zbekiston aholisi dorivor mahsulotlarga 19,7 trln. sumdan ziyod mablag' sarf qilgan. Eng yuqori xarajat Toshkentda (1,7 mln. so'm), Buxoro viloyatida (746 ming so'm) va Samarqand viloyatida (660 ming so'm) qayd etilgan. Eng kam xarajatlar Surxandaryoda (289,5 ming sum), Qoraqalpog'istonda (302,3 ming sum) va Qashqadaryoda (308,9 ming sum) viloyatlarida qayd etilgan.³⁰

Horijiy mamlakatlarida chakana farmatsevtika mahsulotlariga aholi jon boshiga xarajatlar, (dollarda ifodalangan)

²⁸ <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/traditional-medicine>

²⁹ https://www.oecd.org/en/publications/health-at-a-glance-2025_8f9e3f98-en/full-report/pharmaceutical-expenditure_ab82eef9.html

³⁰ <https://kun.uz/ru/news/2025/03/01/skolko-uzbekistansy-tratyat-na-lekarstva>

Манба: https://www.oecd.org/en/publications/health-at-a-glance-2025_8f9e3f98-en/full-report/pharmaceutical-expenditure_ab82eef9.html

2017-2024-yillar davomida sohada olib borilgan islohotlar tarmoqni rivojlantirish, ichki ishlab chiqarishni kengaytirish, eksport hajmlarini oshirish hamda mahalliy lashtirish orqali importni qisqartirishga qaratildi. 2024-yilda 2017-yilga nisbatan farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 3,5 barobarga oshdi. 2024-yilda hududlar kesimida ishlab chiqarish tuzilmasi bo'yicha Toshkent shahri farmatsevtika ishlab chiqarishida mutlaq yetakchi hisoblanib, sohaning 61,9 % ishlab chiqarish hajmini egallamoqda. Sirdaryo viloyati ikkinchi o'rinni egallab, ulushi 13,2 % tashkil etmoqda. Toshkent viloyati ulushi 11,1 % ni tashkil etgan. Bu hudud пойтахт атрофидаги саноат кооперациясининг ривожланганини кўрсатади.

Hududlar kesimida farmatsevtika mahsulotlari va preparatlari ishlab chiqarish ulushi,

Манба: Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida.

O'rta darajada rivojlangan hududlar qatoriga Namangan viloyati (4,6 %) va Samarqand viloyati (4,1 %) to'g'ri kelmoqda. Ushbu hududlarda korxonalar soniga nisbatan ishlab chiqarish hajmi yuqori bo'lib, mahalliy farmatsevtika salohiyati bosqichma-bosqich shakllanayotganini anglatadi. Qolgan hududlarda ishlab chiqarish darajasi 1% ga past ko'rsatkichni namoyon qilmoqda.

2019-2024-yillarda farmatsevtika mahsulotlari tashqi savdosida narxlar indeksining yillik dinamikasi turli tendensiyalarni namoyon etdi. Eksport narxlari indeksi 2019-2021-yillarda barqaror o'sib, 2023-yilda keskin oshdi (138,6 foiz), bu tashqi bozorlarda mahalliy farmatsevtika mahsulotlari qiymati va qo'shimcha qiymat darajasi oshganini ko'rsatadi. 2024-yilda esa eksport narxlari indeksi 113,8 foizni tashkil etib, oldingi yilga nisbatan barqaror holatda saqlandi.

Import narxlari indeksida esa mutlaqo boshqacha tendensiya kuzatiladi. 2019-yilda juda yuqori daraja (189,9 foiz) qayd etilgan bo'lsa, keyingi yillarda ko'rsatkich bosqichma-bosqich pasayib, 2023-2024-yillarda 100 foizdan pastga tushdi. Ushbu

holat farmatsevtika bozoriga arzon segmentdagi dori vositalarining keng miqyosda kirib kelishi bilan izohlanadi.

O‘zbekiston Respublikasida dori vositalari va tibbiyot mahsulotlari bo‘yicha iste‘mol narxlari indeksi (INI) 2020-2024-yillar davrida barqaror va izchil o‘shish tendensiyasini namoyon etdi. Xususan, 2020-yil dekabr oyiga nisbatan mazkur mahsulotlar guruhi bo‘yicha iste‘mol narxlari indeksi 113,3 foizni tashkil etgan bo‘lsa, 2024-yil dekabr oyida ushbu ko‘rsatkich 125,5 foizga yetdi.

Xulosa va takliflar

O‘tkazilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, farmatsevtika sanoati jahon iqtisodiyotida yuqori qo‘shimcha qiymat yaratuvchi, innovatsiyalarga asoslangan strategik tarmoqlardan biri hisoblanadi. So‘nggi yillarda global farmatsevtika bozorining barqaror o‘shishi biofarmatsevtika, onkologiya, immunologiya va metabolik kasalliklarga qarshi preparatlarga bo‘lgan talabning ortishi bilan izohlanadi.

O‘zbekistonda 2017-2024-yillarda farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining 3,5 barobarga oshishi tarmoqda amalga oshirilgan islohotlar samarasini ko‘rsatadi. Biroq, ichki bozorda import ulushining yuqoriligi, xomashyo va substansiyalarning asosan tashqi bozordan keltirilishi, shuningdek, ishlab chiqarish quvvatlarining hududiy jihatdan markazlashuvi sohaning barqaror iqtisodiy rivojlanishini cheklamoqda.

Tahlil natijalaridan kelib chiqib, farmatsevtika tarmog‘i samaradorligini oshirish maqsadida quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

import ulushi yuqori bo‘lgan dori vositalari guruhlarini bo‘yicha mahalliyashtirish darajasini oshirish orqali valyuta xarajatlarini qisqartirish;

farmatsevtika substansiyalari va xomashyo ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish orqali mahsulot tannarxini pasaytirish;

eksportga yo‘naltirilgan korxonalarini moliyaviy va institutsional qo‘llab-quvvatlash orqali tashqi bozorlarda raqobatbardoshlikni oshirish;

hududlarda yangi ishlab chiqarish quvvatlarini joylashtirish orqali logistika xarajatlarini kamaytirish va hududiy bandlikni oshirish;

ishlab chiqarish jarayonlariga innovatsion texnologiyalar va raqamli boshqaruv yechimlarini joriy etish orqali umumiy samaradorlikni oshirish.

Ushbu takliflarni amalga oshirish farmatsevtika sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirish, importga qaramlikni pasaytirish hamda tarmoqning uzoq muddatli barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. World Health Organization (WHO). Traditional, Complementary and Integrative Medicine. Geneva: WHO, 2023.
2. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Health at a Glance 2025. Paris: OECD Publishing, 2025.
3. Fierce Pharma. Top 10 Pharmaceutical Companies by Revenue in 2024. Analytical Report. New York, 2024.
4. IQVIA Institute for Human Data Science. The Global Use of Medicines: Outlook Through 2028. IQVIA, 2024.
5. World Bank. Pharmaceutical Sector Development: Policy and Economic Perspectives. Washington, DC: World Bank, 2023.
6. European Commission. EU Pharmaceutical Strategy for Europe. Brussels, 2023.
7. IMS Health. Global Pharmaceutical Market Trends. London, 2022.
8. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. Farmatsevtika sanoati bo'yicha statistik ma'lumotlar. Toshkent, 2019–2024.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. "O'zbekiston – 2030" strategiyasi. Toshkent, 2023.
10. <https://www.sphericalinsights.com/ru/reports/pharmaceutical-market>
11. https://pharmnewskz.com/ru/article/top-20-krupneyshih-farmkompaniy-po-obemu-vyruchki-v-2024-godu_24684
12. <https://soglom.uz/archives/14825>
13. <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/traditional-medicine>
14. https://www.oecd.org/en/publications/health-at-a-glance-2025_8f9e3f98-en/full-report/pharmaceutical-expenditure_ab82eef9.html
15. <https://kun.uz/ru/news/2025/03/01/skolko-uzbekistansy-tratyat-na-lekarstva>